

MIRZO ULUG'BEKNING – O'RTA OSIYO SIVILIZATSIYASIDA TUTGAN O'RNI

Sultanova Jasmina Gafur qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mirzo Ulug'bekning O'rta Osiyo madaniyatiga qo'shgan hissasi hamda astronomiya, islom, fiqh, tarix fanlariga oid qo'shgan hissalariga haqida umumiy tushuncha beriladi. Xususan Ulug'bek madrasasida olib borilgan darslar, Ulug'bek rasadxonasida olib borilgan astronomik kuzatuvlar va ularning hozirgi kundagi ahamiyati va buning natijasida hozirgi kunda yaratilayotgan yangiliklar, ixtirolar haqida umumiy tushuncha berildi.

Kalit so'zlar: Ulug'bek, rasadxona, astronomiya, sayyoralar, Samarqand, arxeologik tadqiqotlar, Vyatkin, madrasa, qo'lyozma

Mirzo Ulug'bek - o'zbek xalqining faxr-u iftixori, dunyo astronomiya fanining yirik namoyandasi hamda adolatli hukmdor bo'lgan. Ulug'bek yoshligidan hatto juda murakkab tarzdagi matematik misollar, tenglamalarni juda tez va o'ziga xos usullarda yecha olar, madrasa ilm dargohlarida ham trigonometrik va sferik astronomiyaga oid hisob kitoblarni yoddan hisoblay olish qobilayotgacha egaligi bilan ham boshqalardan ajralib turgan. Ayniqsa astronomik observatoriyasida olib borgan hisob-kitob ishlarida shu bilimlari, qobiliyati unga juda qo'l kelgan.

Ulug'bek shunchalik matematikaga qiziqqanidan o'zining orzusi bo'lmish rasadxona qurishni ham amalga oshirgan. Rasadxona o'ziga xos turdagi bino bo'lib, uning qurilishida asosiy rol me'morga emas, balki binoga o'rnatilgan asboblarning joylashuvi va hajmini aniqlagan olimlarga, ya'ni Ulug'bek va Rumiya tegishli bo'lgan. Shuningdek ular qabul qilgan qarorlar o'sha davr taqozosiga ko'ra dadil qadamlar edi desak mubolag'a bo'lmaydi. Rasadxona qurilishi taxminan uch yil davom etgan hisoblanadi. 1428—1429-yillarda rasadxona binosi tayyor holga kelgan¹. So'ngra asboblarni o'rnatish va moslashtirish ishlari boshlangan. Buni Mirzo Ulug'bekning iltimosiga binoan, mashhur koshonlik astronom va mohir matematik Jamshid al-Koshiy(1373-1430) amalga oshirgan. Rasadxonaning ilmiy dasturi kamida 30 yilga mo'ljallangan bo'lib, Rasadxonaga 60 dan ortiq matematik va astronomlar taklif qilingan. Rasadxona Ulug'bek farmoyishi bilan 1428–1429-yilda Ko'hak (Cho'ponota) tepaligida ulkan silindr shaklida bunyod etilgan; ayrim qo'lyozmalar (Boburnoma)ga ko'ra, balandligi 30,4 m dan iborat 3 qavatli qilib

qurilgan. Unda o'ndan ortiq turli astronomik qurilma va asboblari bo'lgan. Ulardan eng asosiysi radiusi 40,2 m li qo'shaloq yoydan iborat kvadrant (yoki sekstantga yaqin) qurilma hisoblanadi. Kvadrantning janubiy qismi yer ostida, qolgan qismi shimoliy tomonda yer sathidan 30 m cha balandda joylashgan. Asbob aylanasida bir gradus yoy 701,85 mm va bir minut yoy 11,53 mm ga to'g'ri keladi. Ushbu qurilma juda ko'p qirrali edi. U ufqdan quyoshni, yulduz balandligini va boshqa sayyoralarni aniq o'lchashi mumkin edi. Yilning davomiyligi, sayyoralarning davri va tutilishlar ushbu qurilma bilan o'lchangan. Masalan Ulug'bekning sayyoralarning o'lchovlari bugungi o'lchov bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bizga qurilmaning ajoyib aniqligini ko'rsatadi. Rasadxona o'rta asrlarda asbob uskunasi jihatdan ham beqiyos bo'lgan. Asbob astronomiyaning asosiy doimiyliklari – ekvator va ekliptika orasidagi burchakni o'lchash, yillik pretsessiya doimiysini, tropik yil davomiyligini va boshqa fundamental astronomik doimiyliklarni aniqlashga imkon bergan. Rasadxonada kichik o'lchamli asboblari: armillyar sfera, 2, 4 va 7 halqadan iborat o'lchov asboblari, triangula, quyosh hamda yulduz soatlari, asturlob va boshqalar bo'lgan. Bu ilmiy uskunalar yordamida Quyosh, Oy, sayyoralarning va alohida yulduzlarning kuzatilgan. Rasadxonaning ichki devorlarida koinot va yer kurrasi tasvirlari tushirilgan. Xususan, bu yerda diametri 48 m keladigan, qalinligi bir g'isht bo'lgan aylana devori borligi va uning markazida qo'shaloq yoydan iborat ulkan bosh qurilmaning qoldiq qismlari aniqlangan. Uning katta zallari, turli katta-kichik xonalari bo'lgan. Boburning yozishicha, Ulug'bek rasadxonasining sirti koshin va sirli parchinlar bilan bezatilgan. Rasadxona ichiga o'rnatilgan juda katta asbob yordamida Quyosh, Oy, sayyora va yulduzlarning katta aniqlik bilan o'rganilgan. Rasadxonada kutubxona ham bo'lgan. Ichki devorda osmon tasviri, yulduzlarning xaritasi, tog', dengiz, mamlakatlar belgilangan Yer shari tasviri ishlangan.

Keyinchalik u qarovsiz qolib, XVI asrda vayron qilingan. Hozir Ulug'bek rasadxonasidagi katta asbob – kvadratning yer ostida saqlangan qismi balandligi bilan 11 m keladi.

Mirzo Ulug'bekning eng yirik astronomik asari "Zij Ko'ragoniy" rasadxonada yaratilgan bo'lib uning qurilishi va keyingi ilmiy faoliyati Ulug'bek taklifi bilan yig'ilgan qator mashhur olimlar G'iyosiddin Koshiy, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi va boshqalar nomi bilan bog'liqdir. Shunday qilib Mirzo Ulug'bekning "Zij" asari Yevropaga tarqalishi bilan uning rasadxonasiga bo'lgan qiziqishlar ham ortadi. Samarqandni ko'zdan kechirgan sayyohlar rasadxona o'rnini topishga harakat qilganlar. Masalan Samarqandda o'z tadqiqotini ko'plab vaqt hujjatlarini o'rganishdan boshlagan Vasiliy Lavrentiyevich Vyatkin qazishma ishlarini boshlaydi.

U Ulugʻbek rasadxonasi qoldiqlarini topish va qazish ishlari bilan keng tanildi. Tarix fanining yana bir yoʻnalishi uni arxeologiyaga – tarixiy topografiyani oʻrganishga olib keldi. Bunga Vyatkinning Samarqandning qadimiy arxitektura yodgorliklariga boʻlgan ishtiyoqi, muhabbati umrining oxirigacha saqlanib qolganligi yordam berdi. Hamda rasadxona uchun Vyatkin oʻzining, "Mirzo Ulugʻbek va uning Samarqanddagi rasadxonasi", "Qadimgi Samarqand yodgorliklari" (1927yil) arxeologik tadqiqotlaridan soʻng qoʻlyozmalar toʻplab, sharhlagan va nashr ettirgan. Ingliz sharqshunosi va tarjimoni Tomas Xayd(1636- 1703), "Tabulae long ac Lat. Stellar Fixarom, ex absorvatione Ulugh Beighi" oxonii, 1665, deb nomlangan Samarqand katalogining fors va lotin tillarida yangi nashrini tayorlab, nashr ettirgan. Germaniyalik astronom va oy xaritasi muallifi Iogan Genrix fon Medler Ulugʻbek sharafiga 1830-yilgi oy kartasiga tatbiq etib Ulugʻbek oy krateri deb nomlagan. Buyuk Britaniya kutubxonalarida saqlanayotgan 8 ta qoʻlyozmani oʻrganishga asoslangan Ulugʻbek yulduzlar katalogining eng batafsil tahlili 1917-yilda AQShda E. B. Knobl tomonidan "Ulugh Beg's Catalogue of Stars. Revised from all Persian Manuscripts Existing in Great Britain" nomi bilan nashr etilgan. Shundan koʻrib bilsak ham boʻladiki rasadxona faqat oʻz davri uchun emas balki hozirgi davr uchun yaʼni bugungi kunda ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda. Ulugʻbek yaratgan kuzatish astronomiyasining tadqiqot metodlaridan hozirgi zamon astronomiya fani taraqqiyotida muhim asos boʻlib kelmoqda. Uning rahbarligida ishlab chiqilgan jadvallar Yevropada yangi davr sivilizatsiyasi uchun gʻoyat muhim asosli tayanch vazifasida xizmat qilgan. Masalan yaqin yaqingacha okeanlar osha sayohatga chiqqan kemalar ham, bepoyon sahrolarni bosib oʻtuvchi karvonlar ham Ulugʻbekning jadvallaridan vaqt va geografik koordinatalarini aniqlashda keng koʻlamda foydalanilgan. Kuzatish va aniqlash jarayonida u atigi 1 minutu 2 sekundga adashgan edi lekin oʻz davri uchun bu juda katta natija desak mubolag'a boʻlmaydi.

Ulugʻbek Oʻrta Osiyoning madaniy ilm markazlariga aylangan Buxoro (1417), Samarqand (1420), Gʻijduvon (1433) madrasalarini bunyod ettirgan. Xususan Ulugʻbek Buxoro madrasasida eshik tabaqalariga arab tilida "Bilim olish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir", degan iborani oʻyib yozdirgan. Samarqand madrasasi XV asr musulmon Sharqidagi eng nufuzli universitetlardan biriga aylangan. Masalan u yerda mashhur shoir, olim va faylasuf Abdurahmon Jomiy tahsil olgan. Madrasa tinglovchilari orasida naqshbandiya tariqatining shayxi Xoja Ahror va shoir Alisher Navoiy ham boʻlgan. Taʼlim muassasasida matematika, geometriya, mantiq, tabiiy fanlar, ilohiyot, falsafa boʻyicha maʼruzalar oʻqilgan. Gʻijduvon madrasasi esa Mirzo Ulugʻbek bunyod etgan madrasalar ichida eng kichigi va

soddarogʻidir va uning hovlisida kirish qismiga qarab turgan ayvon peshtoqining kitobasida "Kimki ilm talabida boʻlsa, Jannat u kishining talabida boʻladi" deya hadis yozilgan. Ulugʻbek madrasasi keyingi madrasalar uchun juda katta hissa qoʻshgan hisoblanadi. Madrasalar bugungi kunda ham oʻzining ilmiy, madaniy, turistik ahamiyatini yoʻqotmagan. Ular tarixiy obida emas, balki ilm-fan va madaniyat markazlari sifatida ham muhim oʻrin tutadi. Shu bois ularni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. —Sharq, T-1997. – B165.
2. Abdusattor Jumanazar. Buxoro. —Akademnashr, T-2017. – B535.
3. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. "Olam va odam, din va ilm", "Hilol nashriyot-matbaasi". 2019y.
4. O'zbekiston tarixi. 7-sinf (2017 A.Muhammadjonov)